

Proyecto GEF “Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia” – GEF Orinoquia

P167830 - TF No. B0740

Informe consolidado – resumen ejecutivo

Fecha: enero de 2025

APCA entre el Instituto del Ambiente de Estocolmo (SEI) y la
Fundación Wajari

CONTRATO No. CPJ-41 DEL AÑO 2024

DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN ESTUDIO DE ANÁLISIS DE LA DINÁMICA HÍDRICA Y PULSOS DE INUNDACIÓN PARA EL DISTRITO NACIONAL DE MANEJO INTEGRADO CINARUCO, QUE PERMITA APORTAR INSUMOS PARA EL ORDENAMIENTO, EN EL MARCO DE SU GESTIÓN Y MANEJO.

CONTRATO No. CPJ-41 DEL AÑO 2024

Producto 7:

Informe consolidado - resumen ejecutivo

ELABORÓ:

DAVID ZAMORA

Investigador asociado - SEI

LUISA VEGA

CEO - Fundación Wajari

CAMILA GARCÍA ECHEVERRI

Investigadora asistente - SEI

SEBASTIÁN PALOMINO-ÁNGEL

Investigador asociado - SEI

LUISA F. RICAURTE

Coordinadora Científica - Fundación Wajari

DUVAN ROBINS

Profesional campo - Fundación Wajari

REVISÓ:

DAVID ZAMORA

Investigador asociado - SEI

Líder APCA SEI-Fundación Wajari

APROBÓ

JAIRO ALONSO GUERRERO

Oficial en Gestión del Recurso Hídrico, WWF Colombia

JHON EDISON ZAMUDIO

Profesional en Áreas Protegidas - GEF Orinoquia

Tabla de contenido

	Pág.
ANTECEDENTES	9
INTRODUCCIÓN	10
1 PRODUCTO NO. 2 - INFORMACIÓN SECUNDARIA	12
1.1 ÁREA DE ESTUDIO	12
1.2 ANTECEDENTES EN DINÁMICA HÍDRICA	13
1.3 INFORMACIÓN HIDROCLIMÁTICA	14
1.4 OBSERVACIONES SATELITALES	15
1.5 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	16
2 PRODUCTO NO. 3 - ZONIFICACIÓN HIDROGRÁFICA DEL ÁREA PROTEGIDA, MORFOMETRÍA DE CUENCAS Y CLIMA	18
2.1 ZONIFICACIÓN HIDROGRÁFICA	18
2.2 MORFOMETRÍA	19
2.3 CLIMA	20
2.4 RED DE MONITOREO METEOROLÓGICO	22
3 PRODUCTO NO. 4 - DINÁMICA HÍDRICA Y PULSOS DE INUNDACIÓN	24
3.1 CUERPOS LÓTICOS Y LÉNTICOS EN EL DNMI CINARUCO	24
3.2 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS PULSOS DE INUNDACIÓN	25
3.3 MANCHAS DE INUNDACIÓN Y ZONAS DE TRANSICIÓN ACUÁTICO-TERRESTRE	28
3.4 CLASIFICACIÓN DE HUMEDALES	31
3.5 RELACIÓN DINÁMICA HÍDRICA Y LOS PULSOS DE INUNDACIÓN, CON LA COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES BIÓTICAS	33
3.6 USO Y CONSERVACIÓN DE PECES	33
4 PRODUCTO NO. 5 - OFERTA HÍDRICA SUPERFICIAL, VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO, E INDICADORES HIDROCLIMÁTICOS	36

4.1	DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN HISTÓRICA DE CAUDALES	36
4.2	MODELACIÓN HIDROLÓGICA	37
4.3	EVALUACIÓN DE ÍNDICES HIDROCLIMATOLÓGICOS	39
4.4	VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO	41
4.5	EFFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA HIDROLOGÍA DEL ÁREA PROTEGIDA	43

5 PRODUCTO NO. 6 - USOS DEL AGUA Y DEFINICIÓN DE ACCIONES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA EN EL ÁREA PROTEGIDA **45**

5.1	USOS DEL AGUA	45
5.2	FUENTES CONTAMINANTES DEL AGUA	46
5.3	CONFLICTOS SOBRE LA DISPONIBILIDAD Y USOS DEL AGUA	47
5.4	ACCIONES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA	47

CONCLUSIONES **50**

REFERENCIAS **52**

Siglas, acrónimos y abreviaturas

APCA	Asociación en Participación, Consorcio o Asociación
AR	Assessment Report - Reporte de evaluación
CDC	Curva de duración de caudales
DHMN	Demanda hídrica multisectorial nacional
DNMI	Distrito Nacional de Manejo Integrado
ESA	European Space Agency
GEF	Fondo para el Medio Ambiente Mundial
GEI	Gases de Efecto Invernadero
GHCN-CAMS	Global Historical Climatology Network version 2 and the Climate Anomaly Monitoring System
GCM	Global circulation models - Modelos de circulación general
HRU	Unidades de respuesta hidrológica
IPCC	Panel Intergubernamental de Cambio Climático
IRH	Índice de retención y regulación hídrica
IUA	Índice de uso del agua
IVH	Índice de Vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico
MDE	Modelo de Elevación Digital
Minambiente	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibles
OHDS	Oferta Hídrica Disponible Superficial
OHTS	Oferta hídrica total superficial
P	Precipitación
PNNC	Parques Nacionales Naturales de Colombia
Q	Caudal
SEI	Stockholm Environment Institute - Instituto del Ambiente de Estocolmo
SZH	Subzona Hidrográfica
SSP	Shared Socioeconomic Pathways - Trayectorias socioeconómicas compartidas
TMED	Temperatura media
TWI	Topographic Wetness Index
UHA	Unidades Hidrológicas de Análisis
VH	Volúmenes de Inundación
WCSS	Within-clusters sum of squares
WWF	Fondo Mundial para la Naturaleza
ZH	Zona Hidrográfica
ZTAT	Zonas de Transición Acuático-Terrestres

Índice de ilustraciones

	Pág.
Ilustración 1. Localización y límites del DNMI Cinaruco.....	12
Ilustración 2. Línea del tiempo de los documentos consultados que directa o indirectamente se relacionan con la dinámica hídrica del DNMI Cinaruco.....	14
Ilustración 3. Localización de estaciones hidrometereológicas disponibles en el DNMI Cinaruco.....	15
Ilustración 4. Mapa de cobertura de la tierra Corine Land Cover 2018 - DNMI Cinaruco	17
Ilustración 5. Mapa de elevaciones en las subzonas hidrográficas 3706 y 3809	19
Ilustración 6. Mapas de precipitación mensual multianual de las áreas hidrológicas de nivel 2	20
Ilustración 7. Mapas de evapotranspiración potencial mensual multianual de las áreas hidrológicas de nivel 2	21
Ilustración 8. Mapa de clasificación de sitios de estaciones meteorológicas derivado del método de superposición ponderada.....	23
Ilustración 9. Drenajes identificados a partir de la estrategia que combina cartografía social y procesamiento de información secundaria (A). Localización de los potenciales humedales (cuerpos lénticos) identificados en el DNMI Cinaruco con el algoritmo K-means (B).....	25
Ilustración 10. Modelo de pulso de inundación para el DNMI Cinaruco, donde se muestra la fase acuática y terrestre y las épocas del pulso de inundación a lo largo del año....	26
Ilustración 11. Pulsos de inundación en el DNMI Cinaruco de abril a diciembre de 2024. A) Lugares donde se midió el nivel del agua. B) Cuerpos de agua lóxico y C) lenticos..	27
Ilustración 12. Pulsos de inundación a partir de datos satelitales en tres puntos en el área de influencia del DNMI.	28
Ilustración 13. Esquema de la expansión y contracción de las manchas de inundación en la sabana y la generación de las zonas de transición acuático terrestre (área con flechas).....	29
Ilustración 14. Variaciones de profundidad y localización de la ZTAT (espacio) y de los diferentes tipos de humedales en un perfil de elevación en el DNMI Cinaruco, según las épocas del pulso anual de inundación.....	29
Ilustración 15. Zonas de Transición Acuático Terrestre para el DNMI Cinaruco (a) época seca - entrada de agua, (b) entrada de agua - época lluviosa, (c) época lluviosa - salida de agua, (d) salida de agua - época seca.....	30

Ilustración 16. Zonas inundables en el DNMI. La clase Agua dinámica se refiere al agua estacional en la zona, para la cual, varía su extensión en función de las condiciones hidroclimáticas31

Ilustración 17. A. Usos de los peces. B. Hábitats y C. Meses de desove de los peces del DNMI Cinaruco, acorde al conocimiento de las comunidades locales.....34

Ilustración 18. Principales rutas migratoria de peces en A.) subienda (mayo-junio) y áreas de desove al interior y aguas arriba fuera del DNMI Cinaruco, B.) descenso (agosto - septiembre) y C.) Aguas veraneras y refugios de peces en la estación seca35

Ilustración 19. Localización de las estaciones con más de 10 años de disponibilidad de registros de caudal y áreas de interés en la modelación hidrológica37

Ilustración 20. Escorrentía en las áreas hidrográficas hasta nivel III en las SZH aferentes al DNMI Cinaruco en el periodo línea base. El mapa superior es la condición media39

Ilustración 21. Demanda hídrica multisectorial: agricultura, pecuario y doméstico.....40

Ilustración 22. IVH en las áreas hidrográficas hasta nivel III en las SZH aferentes al DNMI Cinaruco en el periodo línea base.41

Ilustración 23. Proyecciones futuras del GCM MPI-ESM1-2-HR para diferentes trayectorias de los SSP de la temperatura media, máxima, mínima, evapotranspiración potencial y precipitación43

Ilustración 24. Principales usos del agua en el DNMI Cinaruco.....45

Ilustración 25. Mapa de la localización de viviendas, veredas y red drenaje en el DNMI Cinaruco.....46

Ilustración 26. Porcentaje de viviendas con o sin saneamiento básico y disposición de aguas residuales domésticas en pozos sépticos con o sin revestimiento.....47

Ambiente

PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

CORPORINOQUIA

gef

BANCO MUNDIAL
World Bank

WWF

SEI Stockholm
Environment
Institute

wajari
ORGANIZACIÓN
SOCIO-AMBIENTAL
SOCIO-AMBIENTAL

Índice de tablas

	Pág.
Tabla 1. Productos satelitales y de reanálisis meteorológicos disponibles	16
Tabla 2. Puntos potenciales para instalación de estaciones meteorológicas en el DNMI Cinaruco	23
Tabla 3. Categorías taxonómicas (macrohábitat) y las especies vegetales dominantes en los humedales del DNMI Cinaruco.	32

Antecedentes

El contrato No. CPJ - 41 del año 2024 - Diseño e implementación de un estudio de análisis de la dinámica hídrica y pulsos de inundación para el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco, tiene como fin aportar insumos para el ordenamiento, en el marco de su gestión y manejo, suscrito entre el Fondo Mundial para la Naturaleza Colombia - WWF Colombia y la APCA Instituto del Ambiente de Estocolmo (en inglés Stiftelsen The Stockholm Environment Institute (SEI) - Fundación Wajari, todo en el marco del proyecto "Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia-GEF Orinoquia", cuyo objetivo es contribuir a mejorar la representatividad de humedales y sabanas en los instrumentos de ordenamiento territorial y sectorial, así como la conectividad ecológica en la región, generando información sobre su diversidad biológica y servicios ecosistémicos, fortalecimiento del manejo efectivo de áreas protegidas priorizadas, así como contribuir a alcanzar paisajes productivos resilientes y conectados. Los socios del Proyecto GEF "Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia-GEF Orinoquia" son Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibles (Minambiente), Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), Corporinoquia, Banco Mundial como entidad implementadora y WWF Colombia como entidad ejecutora.

El Acta de inicio del contrato No. CPJ - 41 se suscribió el 19 de enero de 2024 y tuvo una duración de 12 meses. El presente documento hace referencia al Producto 7: Informe final que contiene el contexto general de proyecto, las metodologías utilizadas y los principales resultados obtenidos de las actividades de la consultoría relacionadas con: zonificación hidrográfica del área protegida, morfometría de cuencas, clima, dinámica hídrica y pulsos de inundación, oferta hídrica superficial, variabilidad y cambio climático, indicadores hidroclimáticos, usos del agua y definición de acciones para la gestión integral del agua en el área protegida, con su análisis en el contexto del DNMI Cinaruco.

Introducción

La Orinoquia es una región heterogénea con ecosistemas tan diversos como páramos, humedales, bosques andinos, bosques en transición a la Amazonia, bosques de galería, grandes extensiones de sabanas inundables y estacionales y las serranías bajas. En esta región se encuentran 156 tipos de ecosistemas naturales y 49 ecosistemas transformados donde vive una extraordinaria diversidad biológica. En la Orinoquia colombiana se han registrado hasta la fecha 4899 especies de plantas, 250 mamíferos, 1300 aves, 119 reptiles y anfibios y 995 especies de peces. Además, la región se caracteriza por su riqueza en agua superficial (i.e., ríos y humedales) que representan el 34 % del total del país (WWF, 2023).

Colombia ha alcanzado importantes logros en materia de conservación de la biodiversidad; alrededor del 16 % del territorio nacional terrestre está cubierto por áreas protegidas. Los ecosistemas de la Orinoquia están particularmente subrepresentados, con sólo un 4 % actualmente protegido. Existen retos adicionales para asegurar el manejo efectivo de las áreas protegidas y mejorar las condiciones de las personas que viven en estos territorios (WWF, 2023).

En este contexto, en Colombia se desarrolla la iniciativa financiada por el GEF “Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia-GEF Orinoquia”. Este proyecto busca mejorar la representatividad de humedales y sabanas en los instrumentos de ordenamiento territorial y sectorial, así como la conectividad ecológica en la región, generando información sobre su diversidad biológica y servicios ecosistémicos, el fortalecimiento del manejo efectivo de áreas protegidas priorizadas, así como contribuir a alcanzar paisajes productivos resilientes y conectados (WWF, 2023).

El presente estudio aporta información primaria sobre la dinámica hídrica y los pulsos de inundación que afectan el DNMI Cinaruco y su relevancia para la gestión y el manejo del área protegida, a la luz de sus objetivos de conservación. Para esto, se desarrolló un trabajo de campo amplio y una revisión de información secundaria rigurosa. Adicionalmente, se diseñaron e implementaron mecanismos de participación y articulación con los actores clave tanto de PNNC como de las comunidades locales para su participación en el estudio.

Este documento hace referencia al séptimo producto: informe final (resumen ejecutivo de productos de la consultoría) en el marco del contrato “Diseño e implementación de un estudio de análisis de la dinámica hídrica y pulsos de inundación para el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco, que permita aportar insumos para el ordenamiento, en el marco de su gestión y manejo” que se enmarca en el proyecto “GEF Paisajes Integrados Sostenibles De La Orinoquia”. A través de cinco capítulos se abordan

los principales resultados y metodologías usadas para el desarrollo de los productos relacionados con cada una de las actividades de la consultoría: zonificación hidrográfica del área protegida, morfometría de cuencas, clima, dinámica hídrica y pulsos de inundación, oferta hídrica superficial, variabilidad y cambio climático, indicadores hidroclimáticos, usos del agua y definición de acciones para la gestión integral del agua en el área protegida, con su análisis en el contexto del DNMI Cinaruco. El documento finaliza con la sección de conclusiones y referencias¹.

¹ Gráficos, tablas y análisis realizados en el presente producto son autoría de la APCA entre SEI y Fundación Wajari en el marco del contrato No. CPJ-41 del año 2024 *Diseñar e implementar un estudio de análisis de la dinámica hídrica y pulsos de inundación para el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco, que permita aportar insumos para el ordenamiento, en el marco de su gestión y manejo*”, de lo contrario se realiza la respectiva cita y referencia.

1 Producto No. 2 - Información secundaria

En este producto se detallan las fuentes de información consultadas en cuanto a antecedentes, registros hidroclimatológicos capturados por estaciones *in situ*, inventario de productos de sensores remotos y de reanálisis, información cartográfica, de coberturas, de suelos y de elevación disponibles para el área protegida. En el siguiente enlace puede acceder al documento completo del producto No. 2 y sus respectivos anexos (enlace).

1.1 Área de estudio

El Distrito Nacional de Manejo Integrado (DNMI) Cinaruco se localiza en una región estratégica de la Orinoquia colombiana y tiene una extensión de 331,848.4 ha según su plan de manejo. El área de estudio comprende varias subzonas hidrográficas aferentes al DNMI Cinaruco, incluye Directos Río Arauca (3706) y Río Cinaruco y Directos Río Orinoco (3809), las cuales cubren el 7 % y 93 % del área protegida, respectivamente. La zona presenta una compleja red hidrológica y características geomorfológicas particulares que influyen en su dinámica hídrica. Esta área protegida se caracteriza por su paisaje de llanura aluvial donde se desatacan sus sabanas inundables tropicales y humedales.

Ilustración 1. Localización y límites del DNMI Cinaruco

1.2 Antecedentes en dinámica hídrica

Los antecedentes incluyen diversos estudios sobre la dinámica hidroclimatológica de la cuenca del río Orinoco, con análisis específicos de oferta y demanda hídrica, así como evaluaciones de vulnerabilidad y cambio climático. Se han desarrollado investigaciones previas que incluyen la evaluación de servicios ecosistémicos relacionados con el recurso hídrico y análisis de indicadores de salud de la cuenca del Orinoco, el estado de la oferta hídrica y efectos del cambio climático proporcionando una base sólida para el presente estudio. De esta forma, se revisaron un total de siete documentos que se presentan en la Ilustración 2.

El Plan Estratégico de la Macrocuenca del Orinoco (PEMO) estableció un protocolo para la actualización del análisis de riesgos, que abarca dimensiones ecohidrológicas, socioculturales y político-económicas. Este protocolo se centra en la evaluación de amenazas, vulnerabilidad y el índice de presión hídrica sobre los ecosistemas. El reporte de salud de la cuenca del Orinoco desarrollado por WWF utilizó un enfoque participativo para seleccionar indicadores que evalúan el estado ambiental de los ríos de la región. Se definieron categorías como agua, biodiversidad, manejo/gobernanza, ecosistemas y paisajes, economía y cultura. Los resultados, que varían en calificación, reflejan una salud ambiental moderadamente buena.

Por otra parte, Parque Nacionales Nacionales de Colombia (PNNC) estimaron en el año 2015 la oferta hidrológica promedio anual se realizó considerando diferentes escenarios: año medio, año seco y año húmedo. Este análisis es crucial para entender la disponibilidad de agua en las subzonas hidrográficas que albergan los nuevos humedales en Arauca y Cinaruco. En cuanto al cambio climático, el Plan Regional de Cambio Climático para la Orinoquia (PRICCO) busca abordar los desafíos que enfrenta la región debido al cambio climático. Este plan incluye estrategias para mitigar los efectos del cambio climático en los ecosistemas y las comunidades locales. Se enfoca en la adaptación de los sistemas productivos y la conservación de la biodiversidad, promoviendo prácticas sostenibles que aseguren la resiliencia de la región ante futuros escenarios climáticos adversos.

En 2016, el proyecto "Planeación climáticamente inteligente en sabanas - SULU2", proporcionó herramientas para la planificación territorial en las sabanas de la Orinoquia. Este proyecto integró criterios hidroclimáticos, conservación de la biodiversidad y mantenimiento de almacenamientos de carbono para promover una producción agroindustrial sostenible. SULU2 contribuyó a la conceptualización del componente hídrico en los procesos metodológicos de planificación territorial, definiendo tres índices

clave: el índice de retención y regulación hídrica (IRH), los volúmenes de inundación (VH) y el índice de uso del agua (IUA).

Finalmente, el proyecto "Las aguas de la Orinoquía Colombiana y el cambio climático" se centra en evaluar la interacción entre las aguas superficiales y subterráneas en respuesta al cambio climático. Realizado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), el estudio utiliza diversas metodologías, así como considera los escenarios de cambio climático, utilizando datos de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático del IDEAM. Al respecto, anticipan incrementos en las temperaturas máximas y mínimas anuales, así como cambios leves en la precipitación, con una disminución esperada en los meses de septiembre a noviembre y aumentos significativos en el primer trimestre del año.

Ilustración 2. Línea del tiempo de los documentos consultados que directa o indirectamente se relacionan con la dinámica hídrica del DNMI Cinaruco

1.3 Información hidroclimática

El análisis hidroclimatológico revela un desafío significativo en términos de monitoreo, pues no existen estaciones meteorológicas ni hidrológicas dentro del DNMI Cinaruco. El estudio considera tres radios de acción (50, 100 y 200 km) desde el área de interés. Aproximadamente el 50 % de las estaciones del Catálogo Nacional de Estaciones (CNE) del IDEAM están suspendidas o en mantenimiento.

Aunque no existen estaciones hidrológicas dentro del área protegida se realizó un análisis de consistencia, atípicos y variabilidad de las series de tiempo de caudales para 40 estaciones, considerando solo aquellas con registros superiores a 10 años entre 1982-2022. De forma similar se hizo para la variable precipitación con 50 estaciones. Al respecto de esta variable es necesario anotar, que no existe medición *in situ* de esta variable en el DNMI, y que en el buffer más cercano analizado (50 km) solo se encontraron 8 estaciones con registro, donde la más cercana se encuentra en la zona sur del Distrito (próxima al río Meta). Finalmente, con respecto a temperatura media se hizo la evaluación de los registros de once (11) estaciones, de las cuales ninguna se encuentra dentro del DNMI Cinaruco y solo una corresponde al buffer más pequeño (50 km).

Ilustración 3. Localización de estaciones hidrometeorológicas disponibles en el DNMI Cinaruco

1.4 Observaciones satelitales

Ante la limitada información *in situ*, el estudio incorpora datos de sensores remotos y productos de reanálisis meteorológicos. Estos recursos proporcionan información continua y de amplia cobertura sobre variables climáticas fundamentales. Se utilizan diversos productos satelitales que permiten caracterizar la dinámica local del clima, aunque requieren validación mediante datos terrestres y conocimiento local. Esta información complementaria es crucial para comprender los patrones climáticos y la dinámica hídrica en áreas con escasa cobertura de estaciones convencionales. En consecuencia, se identificaron aquellos que tienen resolución espacial mayor o igual a 0.1°, temporal diaria o subdiaria y que están disponibles para el periodo 1982-2022. En la Tabla 1 se describen los productos MSWEP, MSWX y dPET.

Tabla 1. Productos satelitales y de reanálisis meteorológicos disponibles

Nombre	Descripción	Resolución	Repositorio	Variables disponibles
MSWEP	Su nombre extendido en inglés es "Multi-Source Weighted-Ensemble Precipitation" y es un conjunto de datos de precipitación con cobertura mundial, se encuentra disponible desde 1979 hasta la actualidad y se actualiza en tiempo casi real. MWSEP.	3 horas, diario y mensual. 0.1° x 0.1°	MSWEP - GloH2O	P
CHIRPS	Su nombre extendido en inglés es "Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data" y es un conjunto de datos pluviométricos casi mundial.	0.05° x 0.05° Decadario, diario y mensual.	CHIRPS - UCS	P
MSWX	Su nombre extendido en inglés es "Multi-Source Weather" y es un conjunto de datos climáticos con cobertura mundial, se encuentra disponible desde 1979 hasta 7 meses previos a la actualidad y se actualiza en tiempo casi real. MWSX incluye 10 variables.	3 horas, diario y mensual. 0.1° x 0.1°	MSWX - GloH2O	T - VV - HR
dPET	Este producto corresponde a la agregación diaria del producto hPET "Hourly Potential Evapotranspiration" que se encuentra disponible a escala global desde el año 1981 al presente a nivel diario y horario.	Horario y diario. 0.1° x 0.1°	dPET - University of Bristol	ETP

1.5 Información cartográfica

La base cartográfica incluye planchas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) a escalas 1:25000 y 1:100000. De cobertura del suelo se usó Corine Land Cover 2018 (ver Ilustración 4) específico para el DNMI Cinaruco y mapas de litología de suelos. Según lo reportado a nivel del Corine Land Cover, tres coberturas predominan en el área protegida 3.2.1 Herbazal, 3.1.4 Bosque de galería y ripario y 2.3.1 Pastos limpios que cubren el 87.25 %, el 4.01 % y 2.39 %, respectivamente del área protegida.

Con respecto a componente de altitud del terreno se exploraron tres productos de modelos de elevación digital (MED): SRTM (90 m), FABDEM (30 m) y ALOS PALSAR (12.5 m). Estos modelos digitales de elevación son fundamentales para la delimitación de cuencas hidrográficas y el análisis topográfico detallado del área de estudio, permitiendo una comprensión más precisa de la dinámica hídrica del territorio, como la red de drenaje e identificar áreas potenciales de cuerpos lénticos.

Ilustración 4. Mapa de cobertura de la tierra Corine Land Cover 2018 - DNMI Cinaruco

2 Producto No. 3 - Zonificación hidrográfica del área protegida, morfometría de cuencas y clima

Para realizar la caracterización hidroclimatológica del área protegida y su relación con las dos subzonas hidrográficas que la cubre, se realizó la delimitación de las unidades hidrológicas de análisis a nivel III (es decir subcuencas) a partir de un MED. En estas nuevas áreas se realizó la caracterización morfométrica y climática con base en la información existente, observaciones y su combinación por medio de un algoritmo de *machine learning*. Con algunas variables climáticas y geográficas del área protegida se identificaron las áreas y puntos con el mayor potencial para instalar estaciones meteorológicas. En el siguiente enlace puede acceder al documento completo del producto No. 3 y sus respectivos anexos.

2.1 Zonificación hidrográfica

La caracterización espacial de las subzonas hidrográficas del DNMI Cinaruco se realizó mediante el modelo digital de elevación FABDEM, seleccionado por su capacidad para representar los cambios altitudinales mínimos característicos del área. El territorio comprende elevaciones entre 150 y 70 m.s.n.m., como se evidencia en la Ilustración 5, con variaciones sutiles en el terreno.

La zonificación abarca dos subzonas hidrográficas principales: Directos Río Arauca (SZH 3706) y Río Cinaruco y Directos Río Orinoco (SZH 3809). Para la SZH 3809 se logró una delimitación hasta el nivel subsiguiente III, mientras que para la SZH 3706 se alcanzó el nivel II. La delimitación se realizó utilizando herramientas de sistemas de información geográfica y en su procesamiento se desarrolló una caracterización detallada de la red hidrográfica.

En el nivel subsiguiente II de la SZH 3809 se identificaron 15 áreas distintas, incluyendo sistemas importantes como el Río Cinaruco, Caño Los Araguatos y Caño Juriepe. En el nivel III se delimitaron tres subcuencas adicionales, proporcionando un mayor detalle de la red hidrográfica. Esta zonificación detallada permite comprender mejor la dinámica hídrica del área protegida y sus interconexiones, información fundamental para la gestión y conservación del territorio.

Ilustración 5. Mapa de elevaciones en las subzonas hidrográficas 3706 y 3809

2.2 Morfometría

El análisis morfométrico de las unidades hidrológicas de análisis (UHA) del DNMI Cinaruco es de suma importancia para comprender e interpretar su comportamiento morfodinámico e hidrológico, así como para inferir indirectamente la velocidad con la que van a circular las aguas sobre la superficie y, por lo tanto, la rapidez de respuesta de la cuenca ante las precipitaciones. En el DNMI Cinaruco fueron calculados varios parámetros directos e indirectos de morfométricos (e.g. área, elevación, coeficiente de forma de Gravellius, factor de forma, entre otros), con base en el MED denominado *Forest And Buildings removed Copernicus DEM* (FABDEM), que muestran una notable variabilidad en sus magnitudes en las UHA del área protegida.

Con respecto a los parámetros directos, se estimaron las áreas de las UHA que varían significativamente, desde pequeñas unidades de 68.9 km² hasta extensas zonas de 2123.2 km², con perímetros que oscilan entre 62.2 km y 422.7 km. Las elevaciones presentan un rango moderado, con máximas entre 99.9 y 149.4 m.s.n.m., medias entre 93.9 y 125.7 m.s.n.m., y mínimas entre 78.6 y 117.8 m.s.n.m. La longitud de las cuencas

varía considerablemente, desde 13.7 km hasta 142.8 km, con anchos máximos entre 5.2 y 31.2 km.

Los parámetros morfométricos indirectos revelan patrones consistentes en la forma de las cuencas. El coeficiente de forma de Gravellius (K_c) indica predominantemente formas rectangulares oblongas. El factor de forma (K_f) clasifica la mayoría de las cuencas como "muy alargadas", con valores menores a 0.22, aunque algunas unidades presentan características diferentes, como la unidad 380904, que muestra un K_f de 1.04, indicando una forma que rodea el desagüe. El índice de alargamiento confirma esta tendencia, con valores que frecuentemente superan 2.9, clasificando la mayoría de las cuencas como "muy alargadas".

2.3 Clima

La caracterización climatológica presenta una marcada variabilidad espacial en sus precipitaciones, oscilando entre 2200 mm y 1700 mm anuales, con los valores más altos concentrados en la zona sur. El régimen de precipitación muestra un patrón monomodal característico, donde la temporada húmeda se extiende de mayo a agosto, siendo junio el mes más lluvioso. Los períodos secos, con precipitaciones inferiores a 40 mm/mes, se presentan típicamente entre diciembre y marzo (Ilustración 6).

Ilustración 6. Mapas de precipitación mensual multianual de las áreas hidrológicas de nivel 2

La temperatura, analizada mediante el producto satelital MSWX debido a la limitada disponibilidad de estaciones, mantiene un valor medio de 27.2 °C. Las temporadas más calientes ocurren entre diciembre y abril, con poca variación espacial debido a la topografía predominantemente plana del área. El 61.18 % del territorio presenta elevaciones entre 93.43 y 100.7 msnm, lo que contribuye a la homogeneidad térmica observada. Esta variable influencia notablemente la evapotranspiración potencial (ETP) que alcanza un valor anual multianual de 1400 mm para el DNMI, con una marcada variación estacional. Marzo registra los valores más altos de ETP, mientras que junio presenta los más bajos, coincidiendo con el patrón de temperatura media (Ilustración 7).

El análisis de humedad relativa muestra que el 87.5 % del área está cubierta por vegetación herbácea y/o arbustiva, factor que influye en los patrones de humedad atmosférica. La pendiente del terreno es consistentemente baja, con el 97.87 % del área presentando valores inferiores a 0.92 %, lo que afecta la circulación de vientos locales y los procesos de evapotranspiración. La caracterización se complementa con el análisis de vientos y radiación solar obtenidos del producto reanálisis MSWX, variables fundamentales para comprender los procesos atmosféricos y el balance energético del área protegida.

Ilustración 7. Mapas de evapotranspiración potencial mensual multianual de las áreas hidrológicas de nivel 2

2.4 Red de monitoreo meteorológico

Se ha identificado la escasez de estaciones meteorológicas dentro del DNMI Cinaruco e incluso en un buffer de 50 km donde se registran algunas variables como la precipitación, temperatura, etc., pero su limitada presencia en el monitoreo del clima local, no permiten definir de una forma robusta y potente el alcance de los productos provenientes de observaciones satelitales y reanálisis que ayudan a caracterizar las dinámicas de las variables meteorológicas. Al respecto, se estimó el número óptimo de estaciones y su potencial localización dentro del área de estudio a partir de un Proceso de Jerarquía Analítica que considera diferentes criterios para tomar la decisión según el grado en que cumple con los requisitos del tomador de decisiones.

El análisis climatológico integral del DNMI Cinaruco destaca la importancia de fortalecer la red de monitoreo meteorológico. Las variables climáticas estudiadas muestran patrones específicos que requieren un seguimiento continuo: precipitación con variación entre 1700-2200 mm anuales, temperatura media de 27.2 °C, y evapotranspiración potencial de 1400 mm anuales. La selección de sitios para nuevas estaciones considera múltiples factores, con diferentes pesos de influencia según su importancia: variación de la precipitación (40 %), distancia a los predios (23 %), distancia a las vías (16 %), pendiente (9 %), elevación (7 %) y coberturas (4 %).

Se usó el producto de identificación de cuerpos permanentes y estacionales de agua superficiales del World Water² correspondiente al año 2018 (este año ha sido uno de los que más precipitación ha reportando), donde el producto en mención tiene disponible la identificación de cuerpos de agua. El análisis de idoneidad para la instalación de nuevas estaciones meteorológicas muestra que el 38 % del área tiene un potencial menor o igual que adecuado, el 40 % presenta condiciones moderadamente adecuadas, y solo el 19% ofrece condiciones muy adecuadas para la instalación. Esta información y la capa de los predios identificados en el área de estudio fueron incluidos en el mapa de la Ilustración 8 para identificar tres puntos potenciales (ver Tabla 2) para la instalación de estaciones meteorológicas.

² Mapas anuales de aguas superficiales identificando cuerpos de las aguas permanentes y estacionales. Este producto muestra la composición de los doce productos mensuales de ocurrencia de agua clasificados en tres clases: aguas superficiales permanentes (>75 %), aguas superficiales estacionales y sin aguas superficiales. <https://swdap.worldwater.earth/>

Ilustración 8. Mapa de clasificación de sitios de estaciones meteorológicas derivado del método de superposición ponderada

Tabla 2. Puntos potenciales para instalación de estaciones meteorológicas en el DNMI Cinaruco

ID	Nombre	Latitud	Longitud
1	Caño Juriepe	-69.727	6.236
3	Quereberal Silencio	-70.052	6.413
6	Caño Tigre	-70.484	6.658

3 Producto No. 4 – Dinámica hídrica y pulsos de inundación

En este producto se identificaron y caracterizaron los pulsos de inundación, así como su relación con la dinámica hídrica. Lo anterior, fue insumo para relacionar la composición y la estructura de las comunidades bióticas del DNMI Cinaruco con el pulso de inundación. A partir de observaciones satelitales se construyó un modelo espacio temporal, las “crecientes” o llenado de la sabana, y se evaluó como inciden en el uso que las comunidades hacen del territorio. Finalmente, se identificaron los sitios estratégicos actuales para la reproducción de los peces (áreas de desove, guarderías, etc.). En siguiente enlace puede acceder al documento completo del producto No. 4 y sus respectivos anexos (enlace).

3.1 Cuerpos lóticos y lénticos en el DNMI Cinaruco

Se identificaron los cuerpos lóticos (ríos, caños) y lénticos (lagunas, humedales) en el Distrito Nacional de Manejo Integrado (DNMI) Cinaruco. Para los cuerpos lóticos, se integraron tres metodologías: cartografía del IGAC (escalas 1:100.000 y 1:25.000), procesamiento del modelo digital de elevación FABDEM —seleccionado por su precisión en la topografía local— y talleres de cartografía social con comunidades y guardaparques en abril de 2024. Estos talleres permitieron corregir nombres y ubicaciones de caños en mapas oficiales, como se ejemplifica en la Ilustración 2. La validación final se realizó con imágenes satelitales de Google en QGIS 3.36, resultando en un mapa detallado de drenajes permanentes, clave para analizar la conectividad hídrica del área (ver Ilustración 9A).

En cuanto a los cuerpos lénticos, la estrategia combinó análisis de pendientes, índices de humedad y teledetección. Primero, se descartaron zonas con pendientes $>0.3^\circ$ (Ilustración 9), focalizándose en áreas planas propensas a inundación. Luego, el índice topográfico de humedad (TWI, por sus siglas en inglés) identificó regiones con alta retención de agua. Se procesaron imágenes Sentinel-2 (bandas B2, B3, B4, B8) para detectar agua y vegetación acuática, y se aplicó el algoritmo K-means para clasificar píxeles en siete clústeres, donde dos grupos (1 y 2) representaron las mayores áreas de humedales potenciales, como se observa en la Ilustración 9B.

Ilustración 9. Drenajes identificados a partir de la estrategia que combina cartografía social y procesamiento de información secundaria (A). Localización de los potenciales humedales (cuerpos lénticos) identificados en el DNMI Cinaruco con el algoritmo K-means (B)

3.2 Identificación y Caracterización de los Pulsos de Inundación

Las características que definen el pulso de inundación son frecuencia, amplitud, duración y predictibilidad (Junk et al. 1989). Para el caso del DNMI Cinaruco, el pulso de inundación tiene una frecuencia monomodal, es decir una época de inundación y una época seca, que ocurren una vez al año. La amplitud hace referencia a la diferencia en altura entre la mayor profundidad en la época de inundación y la menor profundidad en la época seca. En el DNMI Cinaruco las amplitudes son desde bajas a medias (>20 cm < 6 m), porque los cuerpos de agua de la zona son menos profundos y caudalosos, en comparación con la región de la Amazonia, por ejemplo. La duración está definida por la estación lluviosa (abr-nov) y seca (dic-mar). Así, la fase acuática del pulso de inundación inicia de 1 a 2 meses después del inicio de la estación lluviosa y puede durar de 1 a 2 meses después de la terminación de las lluvias, dependiendo de la intensidad de la estación lluviosa y seca en un determinado año y de la influencia de fenómenos de variabilidad climática como El Niño y La Niña.

El pulso de inundación del DNMI Cinaruco se puede describir como un modelo general (Ilustración 10). Sin embargo, es único para cada cuerpo de agua, definido por las características descritas anteriormente y también por la naturaleza permanente o temporal del cuerpo de agua. En las sabanas orinocenses se presenta una disminución de lluvia hacia el mes de agosto denominado localmente veranillo, que también se refleja en algunos pulsos de inundación (Ilustración 11).

Ilustración 10. Modelo de pulso de inundación para el DNMI Cinaruco, donde se muestra la fase acuática y terrestre y las épocas del pulso de inundación a lo largo del año.

El pulso de inundación presenta alta predictibilidad, lo que permite la adaptación de comunidades biológicas y humanas. La fase acuática inicia entre 1 a 2 meses tras el comienzo de la estación lluviosa y puede extenderse de 1 a 2 meses después del cese de las lluvias, modulada por fenómenos climáticos como El Niño y La Niña.

Para medir estos cambios, se utilizaron dos métodos, uno de medición *in situ* y otro a partir de datos satelitales. Para la medición *in situ* se implementaron seis puntos de monitoreo en cuerpos de agua lóticos y lénticos, registrando datos desde abril de 2024 hasta diciembre de 2024. Las observaciones se complementaron con datos históricos de estaciones limnimétricas de los ríos Meta y Orinoco. Los resultados muestran pulsos de inundación coherentes con estos referentes, confirmando patrones predecibles. En el caso de los datos satelitales, se utilizó el producto World Water, basado en altimetría satelital radar (Sentinel-3 SRAL, JASON-3, Cryosat), para evaluar la amplitud del pulso de inundación. Se identificaron tres estaciones virtuales que evidencian amplitudes entre 400 y 500 cm, con picos máximos de inundación entre junio y septiembre (Ilustración 12).

Ilustración 11. Pulsos de inundación en el DNMI Cinaruco de abril a diciembre de 2024. A) Lugares donde se midió el nivel del agua. B) Cuerpos de agua lóxico y C) lenticos.

Ilustración 12. Pulsos de inundación a partir de datos satelitales en tres puntos en el área de influencia del DNMI.

3.3 Manchas de inundación y zonas de transición acuático-terrestre

El entendimiento de los cambios en las manchas de inundación ofrece una visión espacio temporal, complementaria al pulso de inundación, cuyo enfoque son las variaciones de profundidad en el tiempo. En combinación el análisis de las cuatro dimensiones (ancho, largo, profundo y tiempo) de las variaciones del agua permite comprender integralmente la dinámica de inundación del DNMI Cinaruco.

La expansión y contracción de las manchas de inundación a lo largo de las etapas del pulso de inundación genera las zonas de transición acuático-terrestres - ZTAT (Junk et al. 1989). El proceso de transición se representa de manera esquemática en la Ilustración 13 y la Ilustración 14. Las ZTAT se muestran en la Ilustración 15, indicando las áreas donde hay ganancia y pérdida de cobertura de agua; y, por lo tanto, donde se transforma el espacio en un ecosistema acuático y terrestre, respectivamente.

Ilustración 13. Esquema de la expansión y contracción de las manchas de inundación en la sabana y la generación de las zonas de transición acuático terrestre (área con flechas)

Ilustración 14. Variaciones de profundidad y localización de la ZTAT (espacio) y de los diferentes tipos de humedales en un perfil de elevación en el DNMI Cinaruco, según las épocas del pulso anual de inundación.

Ilustración 15. Zonas de Transición Acuático Terrestre para el DNMI Cinaruco (a) época seca - entrada de agua, (b) entrada de agua - época lluviosa, (c) época lluviosa - salida de agua, (d) salida de agua - época seca

El análisis de las manchas de agua en la región se realizó a través de imágenes satelitales de más de 20 años (1999-2021). Estas imágenes permiten identificar cómo varía la presencia de agua en diferentes momentos del año. En general, la mayor cantidad de agua se encuentra en septiembre, cuando se presenta el pico de inundación en la zona, un par de meses después del pico de lluvia. A medida que la temporada seca avanza, el agua comienza a disminuir gradualmente. En la Ilustración 16 se presentan las zonas donde ocurren inundaciones con mayor frecuencia en el DNMI.

Se analizó la dinámica de llenado de la sabana utilizando la inundación máxima mensual multianual (1999-2021). Se identificaron patrones espaciales diferenciados según las fases hidrológicas: época seca, entrada de agua, época lluviosa y salida de agua. Respecto a la variabilidad temporal, se identificó un aumento del área y porcentaje de agua entre junio y septiembre, con decrecimientos posteriores. Analizamos el área

anegada para las diferentes Unidades Hidrológicas de Análisis (UHA) presentes en la zona, donde se identificó la mayor proporción de inundaciones en la UHA 380901 (Ilustración 16). Además, se observó una leve tendencia al incremento de la presencia de agua superficial desde 2011, lo que podría tener implicaciones en la gestión hidrológica futura.

Ilustración 16. Zonas inundables en el DNMI. La clase Agua dinámica se refiere al agua estacional en la zona, para la cual, varía su extensión en función de las condiciones hidroclimáticas.

3.4 Clasificación de humedales

Los humedales del DNMI Cinaruco, se clasificaron usando la metodología de clasificación de humedales planteada para Colombia, cuyo enfoque combina criterios hidrológicos, geomorfológicos y botánicos (Ricaurte et al., 2012, 2016). En la

Tabla 3, se incluyen las categorías taxonómicas (macrohábitat) y las especies vegetales dominantes en los humedales del DNMI Cinaruco. Complementariamente se clasificaron los humedales asociados a las Coberturas de la tierra del DNMI Cinaruco, según la metodología Corin Land Cover adaptada para Colombia (Martínez et al., 2010).

Tabla 3. Categorías taxonómicas (macrohábitat) y las especies vegetales dominantes en los humedales del DNMI Cinaruco.

Gran sistema	Macrohábitat						Especies dominantes
	Sistema	Subsistema	Orden	Suborden	Clase	Subclase	
1. Interior	1.1. Humedales en llanura aluvial Orinoquense						
	1.1.1. Humedales sujetos a régimen fluvial y pluvial predecible						
	1.1.1.1. Frecuencia monomodal						
	1.1.1.1.1. Con amplitud baja y media (>0.20m, <6m)						
	1.1.1.1.1.1. En llanura aluvial Orinoquense con fertilidad baja						
						A. Humedales sin cobertura vegetal, o con vegetación rasante o herbácea dispersa	
						Caños de aguas claras	
						Playas	
						B. Humedales con plantas acuáticas	
						Esteros	<i>Eichhornia spp., Salvinia auriculata, Leherxia hexandra, Ludwigia spp.</i>
						B. Humedales con vegetación rasante-herbácea	
						Bajos	En bajos secos: <i>Iribachia alata</i> y <i>Paspalum multicaule</i> . Bajos húmedos: <i>Ipomoea schomburgkii, Rotala ramosior, Scleria distans, Paspalum convexus, Otachyrium versicolor</i> (Serna-Isaza et al. 2001. En: Lasso et al. 2014).
						Humedales en depresiones pequeñas abastecidas por la lluvia	<i>Calathea, Heliconia, Ischnosiphon.</i>
						Lagunas inundables abastecidas por lluvia	Sin datos específicos para DNMI. Vegetación acuática rasante-herbácea abundante solo en época de lluvias
						Sabanas inundables o encharcables	<i>Andropogon bicornis, Cyperus spp., Axonopus.</i>
						Escarceos	<i>Paspalum virgatum, Panicum trichoides</i>
						B. Humedales arbustivos	
						Arracachales o Rabanales	<i>Montrichardia arborescens</i>
						Raudales	<i>Thalia geniculata</i>
						B. Humedales herbáceo-arbóreos	
						Saladillales	<i>Caraipa llanorum</i> y <i>C. savannarum</i> Kub.
						B. Humedales arbustivo-arbóreos	
						Bosques de rebalse	<i>Licania, Eschweilera, Mabea, Schnellia, Gustavia.</i>
						Lagunas de rebalse o inundación	Sin datos específicos para DNMI.
						B. Humedales arbóreos	
						Palmares de Moriche	<i>Mauritia flexuosa</i>
						Palmares de bosques mixtos	<i>Attalea butyracea, Bactris maraja, Aiphanes horrida</i>
						Bosques de galería	<i>Copaifera Copaifera pubiflora</i> Benth, <i>Garcinia Madruno, Spondias purpurea, Trattinnickia rhoifolia</i> Willd
						Congriales	<i>Acosmium nitens</i> Vogel, <i>Swartzia sericea</i> Vogel
2. Artificial	Jagüeyes y prestamos						

3.5 Relación dinámica hídrica y los pulsos de inundación, con la composición y estructura de las comunidades bióticas

Las ZTAT indican donde se presentan las alternancias de las fases acuáticas y fases terrestres (Ilustración 14). El cambio de sistema acuático a terrestre trae consigo una oferta diferente de recursos, propios de cada sistema; incidiendo así en el modo que las comunidades usan los recursos para su alimentación, cultivos, cría de animales y movilidad.

En general la fase acuática es una fase de abundancia de recursos, mientras que la seca, es una etapa crítica para la mayoría de las especies, por la escasez de alimento y agua, agravada por la presencia de fuegos. Las estrategias más comunes que presentan las comunidades bióticas para adaptarse a los cambios de fases del pulso de inundación son migración, congregación, dispersión y dormancia.

3.6 Uso y conservación de peces

El estudio arrojó que el 90 % de la pesca se destina a consumo y el 10 % restante a otros usos como carnada, remedio y venta (Ilustración 17A). También, mediante cartografía social se incrementó la lista de peces consumidos a 100 especies, partiendo de la guía de peces de Zamudio-López (2022) que reporta 36 especies de consumo.

Las cabeceras de los caños y los esteros son los hábitats más importantes para el desove de los peces (Ilustración 17B). Las comunidades también reportaron que la subienda y desove suceden en la entrada de aguas, iniciando en mayo y teniendo su máximo periodo de ocurrencia en el mes de junio (Ilustración 17C). Es relevante la precisión que hacen las comunidades locales sobre los meses de desove, comparado con la información disponible en la literatura donde se menciona de forma general la temporada de lluvias. Así mismo se identificaron las principales rutas migratorias de peces en subienda y los potenciales lugares de desove (Ilustración 18A), el descenso o regreso a los cauces principales (Ilustración 18B), y las áreas de refugio de peces que permanecen a lo largo del año, aun al final de la estación seca, denominadas localmente aguas veraneras (Ilustración 18C).

A.

B.

C.

Ilustración 17. A. Usos de los peces. B. Hábitats y C. Meses de desove de los peces del DNMI Cinaruco, acorde al conocimiento de las comunidades locales.

Ilustración 18. Principales rutas migratoria de peces en A.) subiende (mayo-junio) y áreas de desove al interior y aguas arriba fuera del DNMI Cinaruco, B.) descenso (agosto - septiembre) y C.) Aguas veraneras y refugios de peces en la estación seca.

4 Producto No. 5 – Oferta hídrica superficial, variabilidad y cambio climático, e indicadores hidroclimáticos

En este producto se abordan el análisis de la información histórica de caudales y la estimación de caudales por medio del modelo lluvia - escorrentía Dynamic Water Balance (DWB) y la estimación de oferta hidrológica y cálculo de índices que relacionan la oferta y demanda del estado del agua superficial del área protegida en el periodo línea base. Además, se evaluó la variabilidad y cambio climático, y sus efectos en los índices hidroclimáticos en las unidades hidrológicas de análisis. En siguiente enlace puede acceder al documento completo del producto No. 5 y sus respectivos anexos (enlace).

4.1 Disponibilidad de información histórica de caudales

La disponibilidad histórica de caudales en el DNMI Cinaruco y sus áreas aferentes se caracteriza por una variabilidad temporal y espacial significativa, pero como se mencionó en el capítulo 2 no existen estaciones hidrológicas dentro del área protegida. Al respecto, el análisis se basa en registros de múltiples estaciones hidrométricas, siendo la estación Cravo Norte [36027050] un punto de control fundamental para la región, ya que es la estación más próxima al área protegida, con mayor número de datos y menos datos ausentes (ver Ilustración 19). El período de análisis comprende datos desde 1994 hasta 2022, proporcionando una base robusta para la caracterización hidrológica. Los registros históricos muestran patrones estacionales marcados, con valores que varían significativamente a lo largo del año. En la estación 36027050 el caudal medio reportado es de $493 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$, con valores extremos mínimo y medio de 21 y $1741 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$.

La calibración y validación del modelo hidrológico DWB se realizó utilizando una serie de tiempo mensual de la estación 36027050. El proceso se dividió en tres períodos temporales distintos para garantizar una evaluación robusta del modelo. El primer año, 1994, se destinó al período de calentamiento, necesario para estabilizar las condiciones iniciales del modelo. El período de calibración se extendió durante 19 años, desde 1995 hasta 2013, mientras que la validación se realizó con los nueve (9) años restantes, desde 2014 hasta 2022.

Ilustración 19. Localización de las estaciones con más de 10 años de disponibilidad de registros de caudal y áreas de interés en la modelación hidrológica

4.2 Modelación hidrológica

La calibración y validación del modelo hidrológico DWB se realizó utilizando una serie temporal extensa que abarca desde 1994 hasta 2022. El proceso se dividió en tres períodos temporales distintos para garantizar una evaluación robusta del modelo. El primer año, 1994, se destinó al período de calentamiento, necesario para estabilizar las condiciones iniciales del modelo. El período de calibración se extendió durante 19 años, desde 1995 hasta 2013, mientras que la validación se realizó con los 9 años restantes, desde 2014 hasta 2022.

Para el proceso de calibración se implementó el algoritmo Dynamically Dimensioned Search - Approximation of Uncertainty (DDS-AU), configurado con 100,000 iteraciones distribuidas en 20 calibraciones independientes. La estación Cravo Norte [36027050] sirvió como punto de control para la evaluación del desempeño del modelo.

Los resultados de la calibración mostraron un desempeño sobresaliente, con un índice KGE de 0.81 y un coeficiente Nash-Sutcliffe (NSE) de 0.76. El error cuadrático medio

(RMSE) se mantuvo en 30.46 mm/mes, mientras que el sesgo porcentual (PBIAS) fue de -26.43%. El coeficiente de determinación (r^2) alcanzó un valor de 0.77.

Durante la validación, el modelo mantuvo un rendimiento robusto. El índice KGE se situó en 0.75, mientras que el NSE mejoró hasta 0.82. El RMSE se mantuvo estable en 31.56 mm/mes, y notablemente, el PBIAS mejoró significativamente hasta -2.09%. El coeficiente de determinación también mostró una mejora, alcanzando 0.86.

La estimación de la escurrentía y los respectivos caudales en las unidades hidrológicas de análisis fueron estimadas por medio de los parámetros calibrados en las unidades de respuesta hidrológica usadas en el proceso de construcción del modelo. Los registros históricos muestran patrones estacionales marcados, con valores que varían significativamente a lo largo del año. Los resultados, por ejemplo, para la unidad hidrográfica 37060301, se registran caudales máximos de 100.1 m³/s durante junio, mientras que los caudales mínimos se observan en la unidad 3809050301 con valores de 0.17 m³/s en abril.

El balance hídrico mensual multianual (relación de evapotranspiración real y precipitación) indica períodos de déficit hídrico entre diciembre y marzo, con valores negativos que alcanzan -80.56 mm en enero. En contraste, los meses de mayor abundancia hídrica se presentan entre mayo y agosto, con excedentes que llegan a 234.34 mm en junio.

Los datos históricos también revelan la presencia de años característicos que definen condiciones hidrológicas particulares: (i) año húmedo (2011): caracterizado por una escurrentía mediana de 1425 mm año⁻¹. (ii) año medio (2013): representa las condiciones típicas de la región con una escurrentía mediana de 917 mm año⁻¹. (iii) año seco (2015): con escurrentías menores durante al valor medio anual de 803 mm año⁻¹ (ver Ilustración 20).

Ilustración 20. Escorrentía en las áreas hidrográficas hasta nivel III en las SZH aferentes al DNMI Cinaruco en el periodo línea base. El mapa superior es la condición media.

4.3 Evaluación de índices hidroclimatológicos

El índice de aridez caracteriza cualitativamente el comportamiento del clima de la región, relacionando la evapotranspiración potencial y real, y la precipitación. Su análisis en las unidades hidrográficas del DNMI Cinaruco permite identificar zonas con diferentes grados de déficit o excedencia de agua. La mayoría de las unidades hidrográficas dentro del área protegida se clasifican como moderados a excedentes de

agua (26 de 30 microcuencas, 87 %). Las cuencas restantes se categorizan con excedentes de agua (4 de 30, 13 %).

El índice de regulación y retención hídrica (IRH), evalúa la capacidad de la cuenca para mantener un régimen de caudales. Este índice se determina a partir de la curva de duración de caudales, relacionando el volumen representado por el área que se encuentra por debajo de la línea del caudal medio con el volumen total representado por el área bajo la curva de duración. El resultado mostró que el 87 % de las unidades hidrológicas de análisis presenta condición de regulación moderada, y el 13 % restante (es decir, 4 UHA) tienen un IRH Baja (localizadas en sur del área protegida).

Frente a la relación entre la oferta disponible (considerando el caudal ambiental) y la demanda multisectorial (i.e., agricultura, pecuario y agua potable) de agua superficial fue evaluado el índice de uso del agua (IUA). Este índice se categoriza según diferentes niveles de presión sobre el recurso hídrico, desde muy bajo hasta muy alto. Frente a los resultados de la demanda multisectorial, se evidencia que la región norte del área protegida tiene mayor demanda de agua superficial anual superior a 16,000 m³, que a medida que se avanza hacia el sur la demandas decrecen principalmente por reducción de los asentamientos (predios) poblacionales y el número de individuos por especies pecuarias, como se presenta en la Ilustración 21.

Ilustración 21. Demanda hídrica multisectorial: agricultura, pecuario y doméstico

Los resultados de IUA en el área protegida durante el periodo línea base, evidencian homogeneidad en todas las UHA, ya que todas presentaron una categoría del índice Muy Bajo. A pesar de la variabilidad de la demanda y que sus mayores valores se presenten en la región norte no son suficientemente altas para que la presión sobre la oferta superficial genere algún tipo de vulnerabilidad para los usos evaluados, incluso considerando un caudal ambiental en cada UHA.

El índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH), integra el IUA y el IRH para evaluar la vulnerabilidad del sistema hídrico para mantener una oferta para el abastecimiento de agua. Este índice es particularmente importante para la gestión del riesgo, pues identifica las áreas más susceptibles a experimentar desabastecimiento hídrico. Como resultado se encontró que las unidades hidrográficas analizadas se encuentran con vulnerabilidad baja y media. La vulnerabilidad es mayor hacia el sur del DNMI Cinaruco (ver Ilustración 22).

Ilustración 22. IVH en las áreas hidrográficas hasta nivel III en las SZH aferentes al DNMI Cinaruco en el periodo línea base.

4.4 Variabilidad y cambio climático

Con el ánimo de comprender cómo la disponibilidad del agua se puede ver afectada por diversos escenarios de cambio climático para los periodos 2023-2040 y 2041-2070, se

consideraron los modelos de circulación general (GCM, por sus siglas en inglés) que cuentan con información de precipitación y temperaturas media, mínima y máxima, además de estar disponibles para los cuatro escenarios prioritarios del Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (AR6-IPCC, por sus siglas en inglés) denominados Trayectorias Socioeconómicas Compartidas (SSP por sus siglas en inglés) (SSP 1-2.6, SSP 2-4.5, SSP 3-7.0 y SSP 5-8.5), las cuales combinan factores socioeconómicos con forzantes radiativas propuestas en el Quinto Informe de Evaluación del IPCC (AR5).

Por otro lado, para poder contrastar los impactos del cambio climático bajo distintos escenarios, es de interés contar con GCM que tengan información para los cuatro escenarios prioritarios del AR6-IPCC. La evaluación de las condiciones climáticas futuras y su impacto en el DNMI Cinaruco se realizó utilizando el modelo de circulación general MPI-ESM1-2-HR, seleccionado por su capacidad de representación local. El análisis se enfocó en diferentes trayectorias de rutas socioeconómicas compartidas del sexto reporte de cambio climático (SSP, sus siglas en inglés) para los períodos 2023-2040 y 2041-2070.

En la Ilustración 23, se presenta las series anuales de variables precipitación, temperaturas media, mínima y máxima, ETP. Además, las series estacionales mensuales de estas variables que son comparadas con el periodo histórico antes y después de realizar la corrección por reducción de escala y sesgo. Las proyecciones climáticas muestran tendencias significativas: (i) la temperatura muestra un incremento consistente en sus tres magnitudes (media, máxima y mínima), con una tasa de crecimiento más pronunciada en los escenarios SSP 3-7.0 y SSP 5-8.5. La evapotranspiración potencial sigue un patrón similar al de la temperatura. (ii) para la precipitación, las proyecciones indican una reducción general y mayor variabilidad interanual, especialmente marcada en las trayectorias SSP 3-7.0 y SSP 5-8.5. Este cambio en el patrón de precipitación tiene implicaciones directas en la disponibilidad hídrica de la región.

Ilustración 23. Proyecciones futuras del GCM MPI-ESM1-2-HR para diferentes trayectorias de los SSP de la temperatura media, máxima, mínima, evapotranspiración potencial y precipitación

4.5 Efectos del cambio climático en la hidrología del área protegida

De las proyecciones futuras del GCM MPI-ESM1-2-HR, fueron evaluadas a nivel hidrológico (específicamente en caudales) las trayectorias SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 en los dos periodos mencionados y comparadas frente el periodo línea base o histórico. Los resultados muestran que el 60 % de las UHA presentarán caudales mayores en el segundo periodo (2041-2070) frente a lo observado en el primero (2023-2040) en la trayectoria SSP 2-4.5 con incrementos en promedio del 10 %, mientras que las reducciones serán en promedio del -6 % con respecto al primer periodo. Para la trayectoria SSP 5-8.5 predomina la reducción de caudales en el 83 % de las UHA en el segundo periodo frente al primero. Estas disminuciones en el promedio serian del orden -8 %, mientras los incrementos serian en promedio del 1 %.

Al comparar los caudales en las UHA obtenidos con las forzantes climáticas de las trayectorias SSP 2-4.5 y SSP 5-8.5 en el primer periodo, se obtuvo que el 70 % UHA tendrían caudales mayores en la SSP 5-8.5, mientras que en el segundo periodo 63 %

de las UHA reporta mayores caudales en la SSP 2-4.5, es decir que las condiciones extremas de oferta y déficit predominan en las respuestas hidrológicas de la trayectoria SSP 5-8.5.

Por otra parte, se evaluaron los efectos del cambio climático en los eventos extremos. La metodología de estimación se basó en el análisis de caudales extremos mediante el uso de percentiles específicos en la curva de excedencia de caudales. Se utilizaron los percentiles 99% y 95% para evaluar las condiciones de sequía, mientras que los percentiles 1% y 5% se emplearon para analizar las condiciones húmedas.

Los resultados principales demuestran que, en ambas trayectorias de cambio climático, más del 76.67% de las Unidades Hidrológicas de Análisis (UHA) experimentarán incrementos significativos en los caudales extremos, superando los 5 m³/s. Sin embargo, es importante señalar que entre un 13.33% y 23.33% de las UHA presentarán descensos considerables, oscilando entre 1.04 y 2.11 m³/s.

En cuanto al comportamiento específico de las trayectorias, la SSP 2-4.5 muestra que el 87% o más de las UHA experimentarán incrementos en los caudales bajos, aunque estos aumentos tienden a disminuir durante el segundo periodo de análisis. Por su parte, la trayectoria SSP 5-8.5 presenta un comportamiento similar a la SSP 2-4.5 durante el primer periodo, pero se diferencia notablemente en el segundo periodo, donde predomina la reducción de caudales bajos y se observa un mayor porcentaje de UHA con reducción en sus caudales altos.

Finalmente, los efectos del cambio climático en los índices hidroclimáticos reflejaron que: (i) el índice de aridez muestra una tendencia hacia condiciones más secas en ambos escenarios evaluados. Esto sugiere que el área de estudio experimentará un incremento en las condiciones de aridez en las próximas décadas, siendo más pronunciado en el escenario SSP 5-8.5. (ii) Respecto al índice de oferta hídrica total superficial, se proyectan cambios importantes en los volúmenes disponibles. Los análisis indican variaciones en los caudales medios durante los períodos 2023-2040 y 2041-2070, con tendencias de mayores aumentos (hasta del 50%) en la zona sur y disminuciones de hasta -25% las unidades hidrográficas ubicadas en el norte del área protegida. (iii) En el IRH se observan diferencias porcentuales para todas las trayectorias y periodos que no superan el +/- 8%, en consecuencia, las UHA ubicadas hacia el noroccidente del área de estudio mantienen la categoría de IRH moderada, mientras que los cambios de categoría se presentan en la sur. (iv) Finalmente, en el periodo de línea base se habían observado que las UHA tenían un IVH Bajo y Medio, este resultado es similar al obtenido en las dos trayectorias de cambio climático evaluadas, con la diferencia que dos UHA de la zona sur presentarían un IVH Muy bajo en el SSP 2-4.5.

5 Producto No. 6 - Usos del agua y definición de acciones para la gestión integral del agua en el área protegida

El inventario de fuentes contaminantes del agua, el inventario de las captaciones de agua identificando el tipo de captación, origen (superficial o subterránea) y sus usos, y por último la identificación de los posibles conflictos actuales o potenciales sobre la disponibilidad y usos del agua son los elementos que se abordan en la primera parte del producto No. 6. En la segunda parte, de este producto se definieron acciones para el manejo del DNMI Cinaruco relacionadas con el recurso hídrico en el contexto del cumplimiento de sus objetivos de conservación, el estado de sus valores objeto de conservación, presiones y situaciones de manejo contempladas en el plan de manejo. En el siguiente enlace se puede acceder al documento completo del producto No. 6 y respectivos anexos (enlace).

5.1 Usos del agua

El agua captada por las comunidades se usa en un 43 % para actividades domésticas, seguida por un 39 % de uso para la manutención de animales y en un 18 % para riego de cultivos en los conucos o huertos llaneros (Ilustración 24).

Ilustración 24. Principales usos del agua en el DNMI Cinaruco

El 95 % del agua captada se hace mediante pozo o puntillo para tomar agua subterránea y el 5% es captación superficial de los caños. Una aproximación al inventario de captaciones y vertimientos es el mapa de localización de viviendas

(Ilustración 25). El almacenamiento de agua en las viviendas se realiza principalmente en tanques elevados (47 %), seguidos por tanques a nivel del suelo (38 %). El 80 % de los habitantes consultados no tiene un sistema de cosecha de aguas lluvias. El 20 % restante cosechan el agua en tanque (10 %) o en reservorios a campo abierto (10 %).

Ilustración 25. Mapa de la localización de viviendas, veredas y red drenaje en el DNMI Cinaruco

5.2 Fuentes contaminantes del agua

Las fuentes contaminantes pueden ser puntuales de origen doméstico y difusas causadas por defecación (de origen pecuario). Las fuentes de contaminación de aguas residuales de origen doméstico (ARD) de los inodoros y duchas de las viviendas, se disponen en pozos sépticos en su mayoría no revestidos (48 %) que pueden llegar a contaminar las aguas subterráneas (Ilustración 26). Las ARD que se producen en las cocinas y lavaderos, son vertidas en un 100 % a la sabana mediante un tubo de corta distancia o zanjas a cielo abierto.

Ilustración 26. Porcentaje de viviendas con o sin saneamiento básico y disposición de aguas residuales domésticas en pozos sépticos con o sin revestimiento.

El DNMI no presenta actividad agrícola en grandes extensiones de terreno, ni ganadería intensiva, por lo tanto, se espera que el sistema gestione estas fuentes contaminantes dentro de su capacidad de carga.

5.3 Conflictos sobre la disponibilidad y usos del agua

Actualmente son mayores los requerimientos de infraestructura para acceso al agua y la correcta disposición de las aguas servidas, que los conflictos entre actores por su disponibilidad y uso. Potenciales conflictos por el agua: (i) Escasez y competencia por el recurso hídrico en la estación seca entre consumo humano y actividades pecuarias. (ii) Manejo deficiente y acceso desigual al agua por falta de infraestructura básica que garantice el almacenamiento, el saneamiento básico y la higiene (iii) Contaminación por defecación y muerte de ganado. (iv) Construcción de drenajes para ganadería o cultivos en grandes extensiones puede alterar la dinámica natural del pulso de inundación, afectando los ecosistemas, su conectividad ecológica y las comunidades que de ellos dependen. Los impactos podrían reflejarse en: Conflictos por la priorización de usos productivo vs. conservacionista. En este tipo de conflictos las iniciativas de expansión agrícola o productiva podrían entrar en conflicto con las iniciativas de conservación de la naturaleza. Aunque el uso agroindustrial del suelo es una actividad prohibida en el DNMI Cinaruco.

5.4 Acciones para la gestión integral del agua

Las acciones tienen como meta proponer recomendaciones para el manejo del DNMI Cinaruco relacionadas con el recurso hídrico en el contexto del cumplimiento de sus

objetivos de conservación (OdC 1, OdC 2 y OdC 3), el estado de sus valores objeto de conservación, usos permitidos de acuerdo con su zonificación, presiones y situaciones de manejo contempladas en el Plan de Manejo del Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco (Mulato-Arrechea et al., 2022). Fueron definidas por la comunidad y los expertos de la consultoría, con el apoyo de los funcionarios de PNNC, teniendo en cuenta que aportara a alcanzar los OdCs y que fuera implementable acorde a la zonificación del distrito: zona de preservación, restauración y uso sostenible.

Acciones propuestas desde la comunidad para la gestión integral del agua:

Los resultados de cartografía social se presentan en orden de prioridad.

- **Viviendas:** Implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), baños, potabilización de agua para consumo humano, lavaplatos y lavaderos y tanques para incrementar la capacidad de almacenar agua en las viviendas
- **Uso sostenible de la tierra y la conservación:** Implementación de sistemas de bombeo, sistemas de riego y reservorios de agua excavados, reflejando una alta necesidad de acceso al agua para los cultivos. Luego la implementación de abrevaderos en sabana abierta y cortafuegos como una medida de control o disminución de incendios.

Plan de Acción para el Gestión Integral del Agua:

Las I) acciones para la conservación y la restauración II) acciones para el uso sostenible y regenerativo de la tierra III) acciones transversales de investigación, se amplían en el producto 6 incluyendo su objetivo, descripción de acciones, indicadores y explicaciones técnicas detalladas. Las acciones se listan a continuación:

I) Acciones de conservación y restauración:

- Protección y restauración de humedales: OdC 1, 2 y 3 - Zona de preservación, restauración y uso sostenible.
- Conservación y manejo de Zonas de Transición Acuático Terrestre (ZTAT) en paisajes predominantemente ganaderos: OdC 1 y 2 - Zona de conservación y uso sostenible.
- Creación de programas de educación ambiental y participación comunitaria: OdC 1 y 2 - Zona de preservación, restauración y uso sostenible.

- Monitoreo de humedales y de la calidad del agua: OdC 1 - Zona de preservación, restauración y uso sostenible.
- Estrategia para el uso sostenible del recurso pesquero que combine medidas intuitivas de protección, delimitación de hábitats clave y estudios científicos: OdC 1, 2, y 3 - Zona de preservación, restauración y uso sostenible.
- Control de incendios naturales mediante una estrategia que incluya cortafuegos: OdC 1, 2, y 3 - Zona de preservación, restauración y uso sostenible

II) Acciones para el uso sostenible y regenerativo de la tierra:

- Manejo integral del agua: OdC 2 - Zona de uso sostenible
- Uso del agua y seguridad alimentaria: OdC 2 - Zona de uso sostenible
- Pulso de inundación y ganadería extensiva: OdC 1 y 2 - Zona de restauración y uso sostenible
- Implementación de sistemas silvopastoriles y agroforestales: OdC 1 y 2 - Zona de restauración y uso sostenible
- Diversificación de actividades económicas sostenibles y adaptadas al pulso de inundación: OdC 1 y 2 - Zona de restauración y uso sostenible.

III) Acciones transversales de investigación

Esta sección hace referencia a los estudios científicos que contribuyen a llenar vacíos de información clave para el manejo sostenible y conservación del DNMI Cinaruco.

- Dinámica ecológica y resiliencia de las sábanas naturales: OdC 1, 2, y 3 - Zona de preservación, restauración y uso sostenible.
- Impacto de las principales actividades productivas y desarrollo de mejores estrategias de producción: OdC 1, 2, y 3 - Zona de uso sostenible
- Actividades productivas propuestas: Ganadería, Ictiofauna y piscicultura, porcicultura y meliponicultura.
- Participación comunitaria y gobernanza local para la sostenibilidad: OdC 1, 2, y 3 - Zona de uso sostenible.
- Implementación de sistemas de monitoreo hidrológico, climático y de uso de la tierra: OdC 1, 2, y 3 - Zona de preservación, restauración y uso sostenible.

Conclusiones

- El estudio realizado en el Distrito Nacional de Manejo Integrado (DNMI) Cinaruco, en el marco del proyecto GEF Orinoquia, evidencia la complejidad hidrológica y ecológica de esta área protegida. La región, caracterizada por sabanas inundables y humedales, presenta una dinámica hídrica marcada por pulsos de inundación que regulan procesos ecológicos esenciales, como la reproducción de especies acuáticas y la conectividad entre ecosistemas. Estos pulsos, variables en profundidad (entre 0.5 y 3 metros) y extensión espacial, están sincronizados con la fenología de especies vegetales y animales, lo que subraya su papel crítico en el mantenimiento de la biodiversidad.
- La variabilidad anual de la precipitación (1.700-2.200 mm), junto con una temperatura media de 27,2°C y una evapotranspiración potencial de 1.400 mm/año, condicionan los ciclos hidrológicos y exigen un monitoreo continuo para comprender su interacción con el cambio climático.
- La zonificación hidrográfica del DNMI Cinaruco revela que el 93 % del área corresponde a la subzona del río Cinaruco y directos al Orinoco, con características geomorfológicas que favorecen la formación de humedales y zonas de transición acuático-terrestre. Estos espacios son clave para la retención de sedimentos y la regulación de caudales durante épocas de sequía o lluvias intensas. Sin embargo, actividades como la ganadería y la falta de saneamiento básico en comunidades locales (donde el 60 % de las viviendas carece de sistemas adecuados para recolección y tratamiento de las aguas residuales) generan presiones sobre las fuentes de agua del área protegida, que potencialmente puede llegar a generar conflictos por su uso y contaminación.
- Se deben instalar estaciones de monitoreo meteorológicas en zonas que combinen accesibilidad con representatividad climática, considerando la variabilidad espacial de la precipitación y las características topográficas del territorio. La instalación debe evitar áreas susceptibles a inundaciones, priorizando sitios cercanos a predios existentes para facilitar el mantenimiento y la recolección de datos. Es importante iniciar el monitoreo de caudales por medio de jornadas de aforo en los principales cuerpos lóticos para construir curvas de relación caudal-nivel, y que a su vez permitan validar los resultados de la modelación hidrológica dentro del área protegida. Es así como el monitoreo continuo de estas variables hidrometeorológicas permitirá una mejor comprensión de la dinámica climática e hidrológica del área protegida y su respuesta ante el cambio climático.

- La dinámica hidrológica y el pulso de inundación son determinantes para la funcionalidad ecológica del DNMI Cinaruco. Comprender las variaciones del pulso de inundación en profundidad, espacio y tiempo y la sincronización de la fenología y los procesos ecológicos de las comunidades bióticas con él, permite comprender la importancia de generar acciones de manejo que no afecten las dinámicas hidrológicas y por ende la ecología del DNMI Cinaruco.
- El análisis de vulnerabilidad ante el cambio climático proyecta un aumento de hasta 2,5 °C en la temperatura para 2100, junto con modificaciones en los patrones de lluvia. Estos cambios podrían alterar la oferta hídrica superficial, reduciendo la disponibilidad en épocas secas y aumentando la frecuencia de inundaciones extremas. Modelos hidrológicos indican que, bajo escenarios de alto impacto, la escorrentía media anual disminuiría un 15-20%, afectando la recarga de acuíferos y la sostenibilidad de actividades productivas y de sustento básico dentro del área protegida.
- Las acciones para la gestión integral del agua son el resultado de combinar la ciencia aplicada, las prácticas de manejo adaptativo y la participación de las comunidades locales para buscar diversificar la economía y generar ingresos sin comprometer la salud de los ecosistemas de sabana inundable. Igualmente, la investigación y el manejo del recurso hídrico son fundamentales para garantizar la conservación y el manejo sostenible del DNMI Cinaruco. El conocimiento sobre la dinámica hídrica y del pulso de inundación facilita información de importancia para la toma de decisiones referentes a la formulación de planes de manejo y de desarrollo en la región. Las prácticas propuestas en este plan de acción ayudarán a mantener la disponibilidad del agua, a conservar y restaurar los ecosistemas, y por ende a aumentar la resiliencia ecológica frente al cambio climático.
- La participación comunitaria emerge como un eje transversal, con iniciativas para integrar conocimientos locales en la gestión del agua y promover prácticas como la meliponicultura y el turismo ecológico. Además, se enfatiza la necesidad de estudios científicos continuos para evaluar la resiliencia de los ecosistemas y optimizar estrategias de manejo adaptativo.

Referencias

- Junk, W. J., P. B. Bayley y R. E. Sparks. 1989. The flood pulse concept in river- floodplain systems. Canadian Special Publication of Fisheries and Aquatic Sciences 106: 110-127.
- Liniger HP, Vega L, Raminez BH and Eichberger J. 2020: Land Use Change Impacts in the Cusiana Watershed in the River Basin, Orinoco River Basin, Colombia. WOCAT SLM Policy Brief, No. 4.
- Martínez Ardila, Néstor & Quiroz, Henry & García, Uriel. (2010). Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra Metodología CORINE Land Cover Adaptada para Colombia Escala 1:100.000.
- Mulato-Arrechea, D. y otros. (2022). Plan de manejo del Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco. Dirección Territorial Orinoquía. Parques Nacionales Naturales de Colombia, Programa de Riqueza Natural Cravo Norte, Colombia.
- Ricaurte, L.F., Olaya-Rodríguez, M.H., Cepeda-Valencia, J., Lara, D., Arroyave-Suárez, J., C. Max Finlayson, C., Palomo, I. Future impacts of drivers of change on wetland ecosystem services in Colombia. Global Environmental Change. Volumen 44. 2017. Pages 158-169.
- Ricaurte, L.F., Wantzen, K.M., Agudelo, E. et al. Participatory rural appraisal of ecosystem services of wetlands in the Amazonian Piedmont of Colombia: elements for a sustainable management concept. Wetlands Ecol Manage 22, 343-361 (2014).
- Ricaurte, Luisa & Jokela, Jukka & Siqueira, Auberto & Marcela, Núñez-Avellaneda & Marin, Cesar & Velázquez-Valencia, Alexander & Wantzen, Karl. (2012). Wetland Habitat Diversity in the Amazonian Piedmont of Colombia. Wetlands. 32. 10.1007/s13157-012-0348-y.
- Ricaurte, Luisa & Patiño, Jorge & Arias-G, Juan & Acevedo, Oscar & Restrepo, Diego & Jaramillo, Ursula & Flórez-Ayala, Carlos & Estupinan-Suarez, Lina & Aponte, César & Rojas, Sergio & Velez, Jaime & Duque, Santiago & Marcela, Núñez-Avellaneda & Lasso, Carlos & Correa, Ivan & Rodriguez, Alexandra & Duque Nivia, Andrés & Restrepo, Santiago & Cleef, Antoine M. & Finlayson, Max. (2016). Tipos de humedales de Colombia y Sistema de clasificación de humedales.
- Ricaurte, Luisa & Patiño, Jorge & Zambrano, Diego & Arias-G, Juan & Acevedo, Oscar & Aponte, Cesar & Medina, Ruth & González, Mauricio & Rojas, Sergio & Flórez, Carlos & Estupinan-Suarez, Lina & Jaramillo, Ursula & Santos-Rocha, Ana & Lasso, Carlos & Duque Nivia, Andrés & Restrepo, Santiago & Velez, Jaime & Acosta, José & Duque,

Santiago & Junk, Wolfgang. (2019). A Classification System for Colombian Wetlands: an Essential Step Forward in Open Environmental Policy-Making. *Wetlands*. 39. 10.1007/s13157-019-01149-8. científicas para la identificación de áreas prioritarias para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, WWF Colombia, Fundación Omacha, Fundación La Salle e Instituto de Estudios de la Orinoquia (Universidad Nacional de Colombia), Bogotá, D. C., Colombia.

Vega, L.F. (2004). Dieta y preferencia alimenticia del chigüiro (*Hydrochoerus hydraecharis*) en el Hato Chaparrito, Casanare Colombia [Tesis de pregrado de biología]. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.

Vega, L.F., Da Cunha, C., Rothaupt, K.O., Moreira, M., Wantzen, K. (2014). Does Flood Pulsing Act as a Switch to Store or Release Sediment-Bound Carbon in Seasonal Floodplain Lakes? Case Study from the Colombian Orinoco-Llanos and the Brazilian Pantanal. *Wetlands*. 34. 10.1007/s13157-013-0495-9.

